

**ÖRME MAKİNELERİNDEKİ İLMEK
OLUŞUMUNUN BİLGİSAYARDA
SİMÜLASYONU**

**Dokuz Eylül Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı**

Semih TEPE

**Aralık, 2003
İZMİR**

Yüksek Lisans Tezi Sınav Sonuç Formu

Semih TEPE, tarafından **Prof. Dr. Arif KURBAK** yönetiminde hazırlanan “**ÖRME MAKİNELERİNDEKİ İLMEK OLUŞUMUNUN BİLGİSAYARDA SİMÜLASYONU**” başlıklı tez tarafımızdan okunmuş, kapsamı ve niteliği açısından bir Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Arif KURBAK

Yönetici

Jüri Üyesi

Jüri Üyesi

Prof.Dr. Cahit HELVACI

Müdür

Fen Bilimleri Enstitüsü

TEŐEKKÖR

Tezimin konu seęiminde ve yŒrŒtŒlmesinde sabırla deęerli yardımlarını ve zamanını esirgemeyen danıőmanım ve hocam sayın Prof. Dr Arif KURBAK'a teőekkŒr ederim.

Öneri ve yönlendirmesinden yararlandıęım sayın Prof. Dr. GŒngör BAŐER'e, dięer bŒlŒm hocalarıma, ęalıőmam sŒresine arkadaőlık ettięim bŒlŒm araőtırma gŒrevlilerine, tezim sŒresince maddi ve manevi destek ve yardımlarını esirgemeyen aileme ve bŒtŒn arkadaőlarıma teőekkŒrlerimi sunmayı bir borę bilirim.

Semih TEPE

İzmir, 2003

ÖZET

Teknoloji, elektronik, bilgisayar bilimlerindeki gelişmeler ile birlikte kitle iletişim (görsel ve işitsel) yayın araçlarının ucuzlaması ve yaygın olarak kullanılması, her alanda olduğu gibi mühendislik eğitime de yenilikler ve kolaylıklar getirmiştir. Yazılım, paket program ve donanım alanlarında yaşanan baş döndürücü gelişmeler; bazen elimizde bulunan kişisel bilgisayarların hemen ertesi yıl yaptığımız iş için yeterli olmamasına bazen de işlerimizi aşırı derecede kolaylaşmasına sebep olmaktadır.

Gelişmeler mühendislik ve fen bilimlerinin eğitiminde bilgisayar kullanmayı kaçınılmaz hale getirmiştir. Bilgisayarla eğitimin uygun yöntemlerle birleştirildiğinde kişinin anlatılan olayı hayalinde canlandırmasına yardımcı olduğu ve öğrenme sürecini hızlandırarak katkıda bulunduğu şüphesizdir.

Bu tezde; örme derslerinin anlatımı sırasında 3 boyutlu olarak makinelerin, şekillerin ve olayların tahtaya çizilirken anlatan kişiye, not alırken de öğrenciye çıkardığı zorlukların ortadan kaldırılması ve öğrencinin hayal gücünde canlandıramayacağı kadar karmaşık olayların bilgisayar canlandırmaları ile temel olarak verilmesi amaçlanmıştır. İki boyutlu düzlemde anlatılan bu gibi konuların herkes tarafından anlaşılması aynı derecede kolay olmamakta ve zaman almaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışmadaki amacımız öğrenciye ve ihtiyaç duyan kişilere ayrıntılardan arındırılmış bilgisayar çizimleri ve bu alandaki fotoğrafların çoğunda olduğu gibi 3. boyutunu kaybetmemiş canlandırmalar yoluyla örme olaylarının temelini daha hızlı ve kolay anlatmak, kavratmaktır.

Anahtar sözcükler: örme, ilmek, bilgisayar, canlandırma, simülasyon

ABSTRACT

Together with the developments in the fields of technology, electronics and computers, clearance of mass media (audial and visual) devices and common usage of them have facilitated and made reforms in the education of engineering. The improvements in software, hardware and package programs, sometimes makes it everything easier for us, but sometimes it makes the PCs we have become inadequate for the work we are working on.

Due to the reason that computer aided education has recently started at engineering and applied science faculties, including textile engineering, there are not enough and usefull sources. But it is certain that, computer aided education not only helps the student imagine in mind easier but also shortens the time required for the 3D drawings.

In this thesis, it is not only aimed to remove the difficulties for the lecturers giving and for the students taking a knitting course supported with 3D machine figures, drawings and events and also helping to the students imagine those easier in a frame as basic as it can be. It is clearly known that, it is not the same easy and it doesn't take the same time for people to imagine something in mind that is being explained in 2D, on the blackboard or shown by a projector.

As a reason of this thesis, it is our goal to make the students comprehend and understand the knitting courses better by the help of animations those include 3. dimension and exclude details.

Keywords: knitting, loop, computer, animation, simulation

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
İçindekiler.....	VI
Şekiller Listesi.....	IX

Bölüm Bir

GİRİŞ

1. Genel	2
1.1. Örmenin Tanımı ve Sınıflandırılması.....	3
1.2. Örme’de Kullanılan İğne Çeşitleri	4
1.2.1. Esnek Uçlu İğne İle İlmek Oluşumu	5
1.2.2. Dilli İğne (Kancalı İğne) İle İlmek Oluşumu	6
1.2.3. Sürgülü İğne İle İlmek Oluşumu	7
1.3. Örme Makinelerinin Sınıflandırılması	7
1.3.1. Atkı Örme Makineleri	9
1.3.1.1. Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri	9
1.3.1.1.1. Tek Sıra Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri.....	9
1.3.1.1.1.1. Düz Yataklı Tek Sıra Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri (Ev Tipi)	9
1.3.1.1.1.2. Yuvarlak Yataklı Tek Sıra Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri	13
1.3.1.1.2. Çift Sıra Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri.....	16
1.3.1.1.2.1. Düz Yataklı Çift Sıra Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri (V-Yataklı)	16
1.3.1.1.2.2. Yuvarlak Yataklı Çift Sıra Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri	19
1.3.1.1.3. Çift Yataklı İki Başlı Tek Sıra Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri	21

1.3.1.1.3.1. Düz Yataklı İki Başlı Tek Sıra Dilli İğneli Atkı Öreme Makineleri (Haroşa)	21
1.3.1.1.3.2. Çift Silindir Makineleri	24
1.3.1.2. Esnek Uçlu İğneli Atkı Öreme Makineleri	25
1.3.1.2.1. Düz Yataklı Esnek Uçlu İğneli Atkı Öreme Makineleri (Fully - Fashioned)	25
1.3.1.2.2. Yuvarlak Yataklı Esnek Uçlu İğneli Atkı Öreme Makineleri (Mayözlü)	28
1.3.2. Çözümlü Öreme Makineleri	29
1.3.2.1. Esnek Uçlu İğneli Çözümlü Öreme Makineleri (Çözümlü Otomatı)	29
1.3.2.2. Sürgülü İğneli Çözümlü Öreme Makineleri	31
1.3.2.3. Raschel Çözümlü Öreme Makineleri (Dilli iğneli çözümlü öreme makineleri)	32
1.3.3. Farklı İlmek Yapıları	34
1.3.3.1. Atlama	34
1.3.3.2. Askı	35
1.3.3.3. İğne Ayağı Ve Kam Arasındaki İlişki	36
1.4. Teknolojinin Eğitimle Olan İlişkisi Ve Bilgisayar Destekli Eğitim	39
1.5. Bilgisayar Destekli Tekstil Eğitimi İle İlgili Çalışmalar	41
1.6. Çalışmanın Amacı	44

Bölüm İki

MATERYAL ve METOD

2.1. Materyal	45
2.2. Metod	45
2.2.1. 3D Studio Max 5.0	45
2.2.2. Cult 3D	49
2.2.3. Photoshop 6.0	50

Bölüm Üç

SONUÇLAR

3.1. Dilli İğne İle İlmek Oluşumunun Elde Edilişinin Kısaca İzahı.....	51
3.2. Çalışma Kapsamındaki Canlandırmalardan Görüntüler.....	58
3.2.1 Bir Dilli İğnenin İlmek Oluşturması.....	58
3.2.2 Beş Dilli İğnenin İlmek Oluşturması.....	59
3.2.3. İğnelerin Ayak Hareketleri İçin Kamların Genel Görünüşü	61
3.2.4. Atlama	63
3.2.5. Askı.....	65
3.2.6. Çözümlü Örme (Raschel, tek iğne raylı, iki yatırım raylı)	68

Bölüm Dört

ÖZET, TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

4.1. Sonuçlar.....	70
Kaynaklar	72

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 1. Örne makinalarının sınıflandırılması.....	8
--	---

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1 Örne kumaş yapıları.....	3
Şekil 1.2 Örne iğneleri	4
Şekil 1.3 Esnek uçlu iğne ile ilmek oluşumu	5
Şekil 1.4 Dilli iğne (Kancalı iğne) ile ilmek oluşumu	6
Şekil 1.5 Sürgülü iğne ile ilmek oluşumu	7
Şekil 1.6 Düz yataklı dilli iğne kullanan atkı örme makinesinde ilmek oluşumu	9
Şekil 1.7 Kam yolu.....	9
Şekil 1.8 Örne kumaş ve kafanın kumaş kenarlarında konumu.....	10
Şekil 1.9 Düz Örgü Kumaş Yapısı.....	11
Şekil 1.10 Single - jersey yuvarlak örme makinesinde ilmek oluşumu ve kumaş yapısı	14
Şekil 1.11 V - Yataklı makinede ilmek oluşumu	16
Şekil 1.12 V - Yataklı makinede ilmek oluşumu	17
Şekil 1.13 1X1 Rib örgü kumaş yapısı	18
Şekil 1.14 Silindir - kapak makinesinde ilmek oluşumu ve kumaş yapısı.....	20
Şekil 1.15 Haroşa makinesinde kullanılan çift başlı iğne	21
Şekil 1.16 Haroşa makinesinde ilmek oluşumu ve kumaş yapısı	22
Şekil 1.17 Haroşa örgü kumaş yapısı.....	23
Şekil 1.18 Çift silindir makinesinin şematik görünüşü	24
Şekil 1.19 Çift silindir makinesinde ilmek oluşumu.....	24
Şekil 1.20 Fully - Fashion makinesinde ilmek oluşumu.....	25
Şekil 1.20 Fully - Fashion makinesinde ilmek oluşumu.....	26
Şekil 1.20 Fully - Fashion makinesinde ilmek oluşumu.....	27
Şekil 1.21 Mayözlü makinede ilmek oluşumu.....	28
Şekil 1.22 Esnek uçlu iğneli çözgü örme makinesinde ilmek oluşumu.....	29
Şekil 1.22 Esnek uçlu iğneli çözgü örme makinesinde ilmek oluşumu.....	30
Şekil 1.23 Sürgülü iğneli çözgü örme makinesinde ilmek oluşumu.....	31
Şekil 1.24 Çift iğne raylı raschel makinesinde ilmek oluşumu ve kumaş yapısı.....	32
Şekil 1.25 Tek iğne raylı raschel makinesinin kesit görünüşü.....	33

Şekil 1.26 Örme bölgesinde iğne hareketleri	34
Şekil 1.27 Atlama.....	35
Şekil 1.28 Askı.....	35
Şekil 1.29 İğnelerin ve kamın en geri konumundaki görünümü	36
Şekil 1.30 Kamın H, O ve T konumu.....	36
Şekil 1.31 İnterlok makinesinde kısa ve uzun ayaklı iğnelerin karşılıklı dizilişi.....	38
Şekil 1.32 Çizimi ve tasarımı bilgisayarda yapılmış otomobiller	39
Şekil 1.33 Animasyonla yapılmış bir reklam ve bir çocuk filmi	40
Şekil 1.34 Dikiş makinesinin nasıl çalıştığını gösteren bir animasyondan bir sahne.	42
Şekil 1.35 Dilli iğnede ilmek oluşumunun nasıl olduğunu gösteren bir animasyondan bir sahne	43
Şekil 2.1 3DS Max kullanarak yapılmış bir uzay mekiği	46
Şekil 2.2 3DS Max kullanarak yapılmış bir motor	47
Şekil 2.3 3DS Max kullanarak tasarlanmış bir spor otomobil	47
Şekil 2.4 3DS Max kullanarak yapılmış birkaç çocuk filmi	48
Şekil 2.5 Temel ekrandaki bir çizimin farklı açılardan görünüşü.....	49
Şekil 3.1 İki boyutlu olarak çizilmiş iğne'ye üçüncü boyut verilmek üzere iken.....	52
Şekil 3.2 Uygun konuma yerleştirilmiş iğne, iplik, eski ilmek ve platin.....	52
Şekil 3.3 İğnenin Z eksenindeki hareketine ait konum-zaman grafiği.....	53
Şekil 3.4 Dile dönme hareketi verilirken	54
Şekil 3.5 Gövdede bulunan eski ilmeğe dile uygun hareket verilirken.....	54
Şekil 3.6 İğneye yatırılan yeni iplik eski ilmekten geçerken	55
Şekil 3.7 Canlandırmanın sonlarında kumaş çekilirken yeni ilmek oluşmuş	55
Şekil 3.8 En son karede'de görülen render tablosu, arka plan ve render edilmiş hali	56
Şekil 3.9 Canlandırma tamamlandıktan sonra render tablosunda bazı ayarlar	57
Şekil 3.10 Save komutu	57
Şekil 3.11 Bir dilli iğnenin ilmek oluşturması	58
Şekil 3.12 Beş dilli iğnenin ilmek oluşturması	59
Şekil 3.12 Beş dilli iğnenin ilmek oluşturması	60
Şekil 3.13 İğnelerin ve kamın en geri konumundaki görünümü	61
Şekil 3.14 Atlama.....	63
Şekil 3.14 Atlama.....	64

Şekil 3.15 Askı.....	65
Şekil 3.15 Askı.....	66
Şekil 3.15 Askı.....	67
Şekil 3.16 Çözümlü örme.....	68
Şekil 3.16 Çözümlü örme.....	69

BÖLÜM BİR

GİRİŞ

Bilindiği gibi insanoğlunun üç temel ihtiyacı;

- *Yeme, içme*
- *Barınma ve*
- *Örtünme'dir.*

Tekstil bunlardan sonuncusuna cevap vermek için ortaya çıkmış ve zaman içinde gelişerek bugünkü konumuna ulaşmıştır. Sanayi devrimine kadar daha çok, bir sanat veya zanaat olarak icra edilen tekstil üretimi bilhassa buhar gücünün tezgahlarda kullanılmasıyla beraber dev bir endüstriye dönüşmüştür (WEB_1, 2001).

Esnek yapıları nedeni ile insanların daha rahat olduğu için tercih etmeleri, hızlı ve kolay bir şekilde elde edilmeleri sebebiyle örme mamüllerin tüketimi son yıllarda oldukça artmıştır. Örme dış giysilerin üretildiği düz yataklı örme makinelerinde modaya ve şekle göre üretim tarzı benimsenmiş ve bu makinelerde desenlendirme için desen bilgisayarları geliştirilmiştir. Diğer taraftan penye sektöründe kullanılan yuvarlak örme makinelerinde sürümden kazanma yoluna gidilmiş ve üretim artışı sağlayacak şekilde makineler geliştirilmiştir.

1589 yılında İngiliz William Lee tarafından yapılan ilk örme makinesinden günümüze kadar büyük gelişmeler olmuş ve özellikle 20 yy.'da elektronik bilimindeki gelişmelerle birlikte, günümüzde tamamen elektronik olarak kontrol edilebilen, her türlü desen büyüklüğünde ve üretim hızına sahip makineler üretilmiştir. Bu makinelerde teknik tekstillerden, komple dikişsiz kazak üretimine kadar bir çok mamül üretilmektedir.

XX. yüzyılın ilk yarısında örme makinelerinde gerçekleşen gelişmeler dokuma teknolojisine göre çok daha yeni olan örme endüstrisine hız kazandırmıştır. Bunda çözgü örme sistemindeki gelişmeler, sentetik liflerin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi, özellikle de tekstüre iplik yapım tekniğinin rolü büyüktür.

Örme makinelerindeki hız artışı, çözgü örme makinelerinin dokuma tekniğiyle tasarlanması ve üretilmesi oldukça güç olan açık dokulu yapıları ve el ürünü dantellere benzeyen kumaşları üretir duruma gelmesi örmeciliğin büyük bir endüstri haline gelmesini sağlamıştır. Buna karşın, özellikle mekiksiz tezgahlarda sağlanan büyük hız artışı dokuma ve örme teknikleri arasında bir denge sağlamıştır. Diğer yandan, dokuma kumaşların bazı alanlarda doku inceliği, yapı dayanıklılığı, sağlamlık gibi üstünlükleriyle yerini koruduğu görülmektedir. Yeni bir rakip olarak ortaya çıkan dokusuz yüzeyler de göz ardı edilmemelidir.

1. Genel

“Kumaş, tekstil liflerinin düzgün bir yüzey ve değişmez bir kalınlıkta, ince, esnek ve sağlam bir doku oluşturacak biçimde bir araya getirilmesiyle elde edilen her türlü yapı olarak tanımlanabilir.” (Başer, 1998). Böyle bir tanımlama kumaşın geometrik ve mekanik niteliğini belirlemekte yeterli olacaktır. Kumaş geometrik açıdan, örtme özelliklerine sahip bir yüzey, mekanik açıdan ise elastik bir malzemedir. Günümüzde dokuma, örme ve dokusuz yüzey olmak üzere üç çeşit kumaş üretme tekniği bulunmaktadır. Bunlardan dokuma ve dokusuz yüzey konumuz dışındadır, dolayısıyla bahsedilmeyecektir.

1.1. Örmenin Tanımı ve Sınıflandırılması

Örme kumaşların yapısı ilmeklerden oluşmaktadır ve başlıca iki türlü örme tekniği vardır:

- a) Atkı Örmeciliği: Aynı ipliği kullanarak kumaş enince oluşturulan ilmek sıralarının alt ve üst sıralarla bağlantı teşkil ettirilmesi ile oluşan örme yüzeyidir (Şekil 1.1.a).
- b) Çözü Örmeciliği: Makinedeki her bir iğneye en az bir iplik beslenerek oluşturulan ilmek çubuklarının, yanındaki ilmek çubukları ile bağlantı teşkil etmesi ile oluşan örme yüzeyidir (Şekil 1.1.b).

a) Atkı örme kumaş

b) Çözü örme kumaş

Şekil 1.1 Örme kumaş yapıları (Kurbak, 1992)

1.2. Örme'de Kullanılan İğne Çeşitleri

Örme yüzeylerinin oluşturulmasında üç tip iğne kullanılmaktadır:

- Esnek Uçlu İğne:** Bu iğneler bir ray üzerine monte edilmişlerdir ve toplu olarak hareket ederler. İlmek oluşumu sırasında esnek ucu kapatmak için bir baskı plakasına ihtiyaç vardır. Bu yüzden üretimleri dilli iğne kullanan makinelere göre düşüktür (Şekil 1.2.a).
- Dilli İğne (Kancalı İğne):** Bu iğneler atkı örmeciliğinde en çok kullanılan iğne tipidir. Birbirinden bağımsız olarak hareket edebilmektedirler. İğnenin dili bir pimle gövdeye mafsallanmıştır ve iğnenin yukarı-aşağı hareketi esnasında, iğnenin kancasında bulunan ilmeğin de yardımıyla dil açılıp kapanmaktadır. Bu yüzden dilli iğnede ilmek oluşumu daha kolaydır (Şekil 1.2.b). Bu tez çalışmasında, dilli iğneler günümüzde daha yaygın olarak kullanıldığı için bu iğneler kullanılarak canlandırmalar yapılmıştır.
- Sürgülü İğne:** Bu tip iğneler yapıları sebebi ile genellikle çözgülü örme makinelerinde kullanılmaktadır (Şekil 1.2.c).

a) Esnek uçlu iğne b) Dilli (kancalı) iğne c) Sürgülü iğne

Şekil 1.2 Örme iğneleri (Kurbak, 1992)

1.2.1. Esnek Uçlu İğne İle İlmek Oluşumu

Şekil 1.3 Esnek uçlu iğne ile ilmek oluşumu

Şekil 1.3’de ilmek oluşumunu şöyle açıklayabiliriz;

1. Eski ilmek esnek uçlu iğnenin kancası içindedir.
2. Esnek uçlu iğnenin yükselmesi ile eski ilmek iğne gövdesine kayar.
3. İğne en üst konumda iken kanca içerisine iplik yatırımı olur.
4. İplik yatırımından sonra iğne alçalmaya başlar ve bu esnada iğne kancasının eski ilmeğin içinden geçmesine yardımcı olmak için bir baskı plakası iğneyi kapatır.
5. Kapanmış olan iğne kancası yatırılmış iplikle beraber eski ilmek içerisinden geçer.
6. İğnenin başlangıç konumuna gelmesi ile yatırılan iplik artık örgünün yeni ilmeği olmuştur.

1.2.2. Dilli İğne (Kancalı İğne) İle İlmek Oluşumu

Şekil 1.4 Dilli iğne (Kancalı iğne) ile ilmek oluşumu (Groz – Beckert, 1996)

Dilli iğnede ilmek oluşumunu şekil 1.4'deki sırayla açıklamak gerekirse;

1. Dilli iğne örme kumaşta en son oluşturduğu ilmeği (eski ilmeği) tutmaktadır. (Atlama pozisyonu)
2. İğne ayağı kam yolunda yükselmeye başlamıştır. Bu yükselme sebebiyle dil eski ilmek tarafından açılmaya zorlanır. Eski ilmek dil üzerindedir. (Askı pozisyonu)
3. İğne en yüksek konumuna ulaşmıştır. Dil sonuna kadar açıktır. Eski ilmek dil üzerinden kaymış ve gövdeye düşerek yeni yatırılacak ipliğin içinden geçerek onu eski ilmek yapmak için içinden geçmeye hazırlanmaktadır. (İlmek pozisyonu)
4. İğne alçalmaya başlamıştır. Açık durumdaki iğne kancasına yeni iplik yatırılır. Eski ilmek dilin tam altında dili kapatmaya hazırdır. (İlmek aşırma pozisyonu)
5. En son yatırılan iplik kumaşın eski ilmeğinden geçecek ve kendisi artık yeni ilmek olacaktır. (İlmek iplik uzunluğu ayarlama pozisyonu)

1.2.3. Sürgülü İğne İle İlmek Oluşumu

Şekil 1.5 Sürgülü iğne ile ilmek oluşumu (WEB_2, 2003)

Şekil 1.5'e dayanarak ilmek oluşumu şu sıra ile açıklanabilir;

1. Sürgülü iğnenin kancasında eski ilmek bulunmaktadır.
2. İğne yukarı hareket ederek en yüksek konumuna ulaşır. Bu hareketten sonra iplik kılavuzu iğnenin etrafına ilmek oluşturacak ipliği sarmaya başlar. Eski ilmek iğne gövdesine kaymıştır.
3. İplik kılavuzu hareketini tamamlarken iğne aşağı yönde hareket etmeye başlar.
4. İğne kancası içinde bulunan yatırılmış iplik kanca hareketi ve sürgünün kancayı kapatması ile gövdede bulunan eski ilmeğin içinden geçer ve yeni ilmeği oluşturur.

1.3. Örme Makinelerinin Sınıflandırılması

Örme makineleri atkı ve çözümlü örme makineleri olarak iki grupta incelenir. Tablo 1'de örme makinelerinin genel bir bilgi olması amacıyla sınıflandırılması verilmiştir.

Tablo 1. Örme makinalarının sınıflandırılması

1.3.1. Atkı Örme Makineleri

1.3.1.1. Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri

1.3.1.1.1. Tek Sıra Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri

1.3.1.1.1.1. Düz Yataklı Tek Sıra Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri (Ev Tipi)

Düz yataklı tek sıra dilli iğneli atkı örme makinelerinde iğneler düz bir yatak üzerine makine eni boyunca yerleştirilmişlerdir. İğnelerin her biri aynı ipliği kullanarak örgüyü oluşturmaktadır (Şekil 1.6). Şekil 1.7 ve şekil 1.4'de iğne ayaklarının içinde hareket ettiği kam yolu görülmektedir.

Şekil 1.6 Düz yataklı dilli iğne kullanan atkı örme makinesinde ilmek oluşumu (Smirfitt, 1975)

Şekil 1.7 Kam yolu (Kurbak, 1995)

Burada Őu kavramları aıklamak yerinde olacaktır.

- Sistem: Őekil 1.6'daki gibi bir sıra örgü örmek için düzenlenmiŐ kam yolu ve iplik kılavuzuna denir.
- Kafa: Bir veya daha fazla sistemin ard arda bir blok oluŐturup yataklar üzerinde sađdan sola veya soldan sađa hareket ederek örgüyü ören paradır.
- Makine İnceliđi (E): İđne yatađının bir in mesafesindeki iđne sayıdır.

b: örgü geniŐliđi, S: strok

Őekil 1.8 Örmek kumaŐ ve kafanın kumaŐ kenarlarında konumu

İđneler kafa denilen bu aksamın sađa ve sola hareketi ile alıŐmaktadırlar. Bu sırada iplik kılavuzları da kafa ile birlikte hareket etmektedir. Kafanın içinde bir veya daha fazla sistem bulunmaktadır. Kafanın sađa yada sola dođru hareketinde sistem sayısı kadar sıra örlmektedir (Őekil 1.8). İđne ayakları kam yolu içinde hareket ederek örgüyü oluŐturmaktadır.

Bu tip örmek makineleri kazak gibi dıŐ giysisi örmek için imal edilmiŐtir. İncelikleri $E= 3.5, 5, 7, 8$ veya 10 olabilir. Düz yataklı makinelerin avantajı örmeye katılan iđne sayısını artırıp azaltarak makine üzerinde kumaŐa Őekil vermeye olanak sađlamasıdır. Bu sayede yaka oyuntusu, koltuk kesme...v.s. iŐlemleri yapılabilmektedir.

Düz yataklı makinelerin bazı dezavantajları vardır;

1. Bu makinelerde bir kafada 4 taneden fazla sistem bulunması ekonomik değildir. Çünkü bu durumda kafanın stroku kumaş enine göre çok büyük olmaktadır (Şekil 1.8 'de $S \gg b$).
2. Sağda ve solda hız sıfır olacağından kesikli bir çalışma vardır.

Tek sıra iğneli düz makinelerde elde edilen temel örgü **düz örgü**dür (Şekil 1.9).

Şekil 1.9 Düz Örgü Kumaş Yapısı (Kurbak, 1982)

Şekil 1.9'da bir ipliğin oluşturduğu enine yönde ilmek dizisine ilmek sırası denir. Aynı iğnenin oluşturduğu örgü boyunca uzanan ilmek dizisine ilmek çubuğu denir.

Düz örme kumaşta örgü dengeli bir yapıya sahip değildir. Serbest bırakılınca kumaş enince arka yüze doğru ve kumaş boyunca ön yüze doğru kenarlardan kıvrılmaktadır. Düz örgünün arka yüzü ön yüzünden farklıdır. Esnek bir yapıya sahiptir.

İlmeklerin kumaştaki pozisyonu, şekli ve boyutuna bağlı olarak birçok kumaş parametresi oluşturulmaktadır. Bu kumaş parametrelerini bulmak için birim elemanın (tek bir ilmeğin) parametrelerini bilmek yeterlidir.

Düz örgüyü oluşturan bir ilmeğin parametreleri aşağıdaki gibidir;

- a) İlmek İplik Uzunluğu (ℓ): Bir ilmekteki iplik uzunluğunun iplik eksenindeki ölçümüdür.
- b) Sıra Açıklığı (c): Bir örgü kumaş yüzeyinde ölçülen, belli sıra sayısındaki örgünün boyunun, bu sıra sayısına bölümüdür. Geometrik olarak anlamı bir ilmek sırasının kumaş yüzeyinde etkili olan yüksekliğidir ve her sıra için örgünün boy arttırma miktarını verir.
- c) Çubuk Açıklığı (w): Bir örgünün kumaş eninin bu ende bulunan çubuk sayısına bölümüne denir.
- d) İlmek Alanı ($N=c.w$): Bir ilmeğin kumaş yüzeyinde kapladığı etkili alan olup, sıra açıklığı ile çubuk açıklığının çarpımına eşittir. Deneysel çalışmalarda yukardaki parametrelerin tersleri kullanılmaktadır.
- e) Birim Kumaş Boyundaki Sıra Sayısı (cpc): Kumaşın bir cm. uzunluğunda bulunan sıra sayısıdır. Buna piyasada may sayısı da denir.
 $cpc=1/c$ (cm)
- f) Birim Kumaş Boyundaki Çubuk Sayısı (wpc): Kumaşın 1 cm. genişliğinde bulunan çubuk sayısıdır. $wpc=1/w$ (cm)
- g) İlmek Yoğunluğu (S): Birim kumaş alanında bulunan ilmek sayısıdır.
 $S=cpc.wpc=1/c.1/w=1/N$ (cm^2)

1.3.1.1.1.2. Yuvarlak Yataklı Tek Sıra Dilli İğneli Atkı Örmek Makineleri

Düz yataklı örmek makinesinin dezavantajlarını ortadan kaldırıp üretimi arttırmak için yuvarlak örmek makinesi yapılmıştır. Bu makineye **süprem** veya **single - jersey** makinesi de denilmektedir.

Yuvarlak örmek makinelerin bahsedilen yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Tek yöne hareket olduğundan kesikli çalışma yoktur. (Düz yataklı makinede hız kumaş kenarlarında sıfır olmakta, daha sonra orta noktaya kadar hızlanmakta ve yeniden yavaşlamaya başlamaktadır.)
2. Makine çevresine istenildiği kadar sistem yerleştirilebilmektedir.

Yukardaki sebeplerden dolayı yuvarlak örmek makineleri düz örmek makinelerine göre daha verimlidir ve çok fazla üretim artışı sağlamıştır. Ancak iğne sayısını değiştirerek örmeye şekil verme imkanı ortadan kalkmaktadır.

Tek yataklı yuvarlak örmek makinesinde dik konumda bulunan ve çevresinde dikey kanallar açılan bir silindir kullanılmaktadır. İğneler bu silindirin dikey kanallarına yerleştirilmektedir. Bu tip makinelerde üzerinde iğnelerin bulunduğu silindir tek yönde dönme hareketi yapmaktadır. Silindirin çevresine ise sabit kamlar yerleştirilmiştir.

Bu silindirin hareketiyle iğneler, makine çevresi boyunca yerleştirilen sistemlerden geçerek örmek yüzeyini oluşturmaktadır. Makinenin çevresine ne kadar çok sistem yerleştirilirse, makinenin bir dönüşünde o kadar sıra örmek kumaş elde edilmektedir. Bu şekilde üretim artışı sağlanmaktadır. Şekil 1.10'da bu makinedeki ilmek oluşumu görülmektedir.

Tek yataklı yuvarlak örmek makinesinde elde edilen temel örgü de özellikleri sayfa 11 ve 12'de anlatılan **düz örgü**dür. Bu yapıya piyasada **süprem (single – jersey)** denilmektedir.

Şekil 1.10 Single - jersey yuvarlak örme makinesinde ilmek oluşumu ve kumaş yapısı (Groz – Beckert, 1996)

Bu tip makineler penye maml rgler zellikle “ T – Shirt “ retimi iin kullanılırlar. İnelikleri E= 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 olabilir. Yuvarlak rme makinalarında istenilen tp kumaş enini vermesi iin makine apları da nemlidir. Makine apı D” ile gsterilir ve in cinsinden verilir. Sprem makinelerinin apları genelde D”= 26” ve 30” dir. Fakat son yıllarda konfeksiyon serim makinelerinde minimum kumaş telefi olması iin 28” ve 32” apında single - jersey makineleri de imal edilmiřtir. ” Body Size “ denilen makine apları da kullanılmaktadır. Bu makineler insan bedenine yan dikiřsiz uyabilen aplarda rme maml retmek iin imal edilir. D”= 48” ve 60” aplarında single - jersey makinaları da son yıllarda yatak arřafı v.s. retimi iin imal edilmiřtir.

Şekil 1.12 V - Yataklı makinede ilmek oluşumu (Groz – Beckert, 1996)

V - yataklı makinelerde bütün iğnelerin ilmek oluşturması ile elde edilen temel örgü **1X1 Rib** örgüdür (Şekil 1.13). Makineden çıkan rib örgü mamül serbest halde bırakıldığında kumaş relakse olduğundan, ön ve arka yüzdeki ilmekler birbirini kapatır. Yani ön yüzdeki ilmekleri arka yüzdeki ters ilmekler, arka yüzdeki düz ilmekleri ise ön yüzdeki ters ilmekler kapatmaktadır. 1X1 Rib örgünün ön yüzü ile arka yüzü aynı görünüştedir. Örgü enine açıldığı zaman yukarı yönde rib hatları görülür. 1X1 Rib dengeli bir yapı olduğundan kenar kıvrılmaları görülmez.

Şekil 1.13 1X1 Rib örgü kumaş yapısı (Kurbak, 1982)

1X1 Rib örgünün enine uzaması oldukça fazladır. Bu yüzden 1X1 Rib'e lastik örgü de denir ve yaka, manşet ve bel lastiği olarak kullanılır. Aynı iğne sayısında örülen 1X1 rib ve düz örgü karşılaştırıldığında, düz örgünün eninin 1X1 rib örgünün eninden 2 kat daha fazla olduğu görülmektedir. Kalınlığı ve dolayısıyla ağırlığı düz örgünün iki katı kadardır.

Ön ve arka yataktan iğne iptalleri yapılarak diğer rib türleri elde edilir. Rib örgülerin genel gösterim şekli ($m \times n$)'dir. m ön yataktaki ilmek sayısını, n arka yataktaki ilmek sayısını ifade etmektedir. $m > n$ ise dengesiz, $m = n$ ise dengeli rib örgüler elde edilir.

1.3.1.1.2.2. Yuvarlak Yataklı Çift Sıra Dilli İğneli Atkı Örne Makineleri

Çift iğne yataklı yuvarlak örme makinesidir. **Silindir – kapak, double – jersey, ribana** ve/veya **interlok** makinesi olarak da bilinmektedir. Dikey konumda bulunan iğne yatağına silindir, yatay konumda bulunan iğne yatağına kapak denilmektedir. Silindirin çevresine dikey doğrultuda ve dairesel kapağa radyal doğrultuda dışa doğru yerleştirilen iğneler birbirleri ile 90° açı yapmaktadır. Penye örme sektöründe “ Sweet – Shirt “, eşofman, iç çamaşırı, pijama...v.s. üretimi için kullanılır. İncelikleri E= 16,18, 20, 22, 24 olabilir.

Bu tip makinelerde silindir ve kapak hareketli, kamlar ve iplik kılavuzları sabittir. Silindir ve kapak iğneleri karşılıklı düzenlenirse **interlok** makinesi, silindir ve kapak iğneleri birbirlerinin içinden geçen tarak dişleri gibi düzenlenirse **ribana** veya **double - jersey** makinesi denir. Bu makinelerdeki ilmek oluşumu şekil 1.14’de verilmiştir.

Şekil 1.14 Silindir - kapak makinesinde ilmek oluşumu ve kumaş yapısı
(Groz – Beckert, 1996)

Silindir – kapak yuvarlak örme makinelerinde bütün iğnelerin ilmek oluşturması ile elde edilen örgü de özellikleri sayfa 17 ve 18’de bahsedilen **1X1 Rib** örgüdür. Fakat piyasada bu makineden elde edilen temel örgüye **ribana** yada **double – jersey** gibi isimler verilmektedir.

1.3.1.1.3. Çift Yataklı İki Başlı Tek Sıra Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri

1.3.1.1.3.1. Düz Yataklı İki Başlı Tek Sıra Dilli İğneli Atkı Örme Makineleri (Haroşa)

Haroşa makinesinde kullanılan çift başlı iğne şekil 1.15’de görülmektedir.

Şekil 1.15 Haroşa makinesinde kullanılan çift başlı iğne (Kurbak, 1992)

Bu tür makinelerde önde ve arkada düz olarak yerleştirilen iki yatak bulunmaktadır. Bu yatakların üzerinde itici platinler ve iki ucu dilli iğneler bulunmaktadır. Bu iğnelerin ayakları olmadığı için itici platinler iğneleri ön veya arka yatağa doğru hareket ettirmektedirler.

Bu makineler genelde örme dış giysisi üretimi için kullanılır. İncelikleri V – Yataklı makinelerle aynıdır.

Haroşa makinesinde iğne aktarma ile ilmek oluşumu şekil 1.16’da görülmektedir.

Şekil 1.16 Haroşa makinesinde ilmek oluşumu ve kumaş yapısı

(Groz – Beckert, 1996)

Haroşa makinesinde bütün iğnelerin çalışması ile elde edilen temel örgü **1X1 Haroşa** örgüdür (Şekil 1.17). Haroşa kumaş yapısı bir sıra düz ve bir sıra ters ilmeklerden oluşan örgülerdir. İki sıra birbirlerine göre ters yönde birbirlerinin içinden geçirilmiştir. Bu örgünün ön ve arka yüzden görünümü aynıdır.

Bu örgüler makineden alındıktan sonra, arka yatakta oluşan ilmek başları ön yatakta oluşan ilmek başlarını kapatır ve dolayısıyla örgünün boyunda önemli bir kısalma meydana gelir. Haroşa örgünün boyuna uzaması düz örgünün iki katı, enine uzaması ise aynıdır. Ağırlığı ve diğer özellikleri düz örgüye benzerdir.

Şekil 1.17 Haroşa örgü kumaş yapısı (Kurbak, 1982)

1.3.1.1.3.2. Çift Silindir Makineleri

İlmek oluşumu düz haroşa makinesinde olduğu gibidir. Dikey konumda üst üste yerleştirilmiş iki silindir arasında dik olarak iğneler hareket etmektedir. Genelde küçük çaplı olan bu makineler çorap üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca “ Body Size “ yuvarlak örme makinesi olarak da imal edilen tipleri vardır. Şekil 1.18’de çift silindir makinesinin şematik görünüşü verilmektedir.

Şekil 1.18 Çift silindir makinesinin şematik görünüşü (Kurbak, 1992)

Bu makinelerde ilmek oluşumu şekil 1.19’da görülmektedir.

Şekil 1.19 Çift silindir makinesinde ilmek oluşumu (Kurbak, 1992)

Çift silindir makinesinde elde edilen temel örgü özellikleri sayfa 23’de verilen **1X1 Haroşadır.**

1.3.1.2. Esnek Uçlu İğneli Atkı Örmek Makineleri

1.3.1.2.1. Düz Yataklı Esnek Uçlu İğneli Atkı Örmek Makineleri (Fully - Fashioned)

Fully-Fashioned makinesinde ilmek oluşumu şekil 1.20’de görülmektedir.

Şekil 1.20 Fully - Fashion makinesinde ilmek oluşumu (Groz – Beckert, 1996)

Ayırma

5

Ayırıcılar ileri hareket eder.

olusum esnasinda ignenin

ayrilma esnasinda ignenin

7

İgneler birbirinden ayrılmış durumdadır.

Baskı

8

İgne aşağı hareket eder, ilmek kancanın altındadır.

9

İgne baskı plakasına doğru ilerler.

10

İgne kancası kapanmaktadır.

Şekil 1.20 Fully - Fashion makinesinde ilmek oluşumu (Devamı)
(Groz – Beckert, 1996)

11

Igne alçalırken geri gider.

12

Eski ilmek platin tarafından tutulmakta ve yeni ilmek onun içinden geçirilmektedir.

Asirtma

13

Igne en alçak konumuna ilerleyerek yeni ilmeği oluşturur.

14

Igne yukari ilerlerken kumas platin tarafından tutulur.

Şekil 1.20 Fully - Fashioned makinesinde ilmek oluşumu (Devamı)

(Groz – Beckert, 1996)

Bu makineler ile elde edilen temel örgü sayfa 11 ve 12’de verilen **düz örgü**dür.

1.3.1.2.2. Yuvarlak Yataklı Esnek Uçlu İğneli Atkı Örmek Makineleri (Mayözlü)

Mayözlü makinede ilmek oluşumu şekil 1.21’de görülmektedir.

1

Kumas geri itilmektedir.

2

Platinler iğnenin etrafına iplik sarmaktadır.

3

İlmeğin platin tarafından iğne kancasına yerleştirilmiştir.

4

İğne kancası kapatıldıktan sonra yeni ilmek eskisinin içinden geçirilecektir.

5

Yeni ilmek aktarılmaktadır.

Şekil 1.21 Mayözlü makinede ilmek oluşumu (Groz – Beckert, 1996)

Bu makineler ile elde edilen temel örgü sayfa 11 ve 12’de verilen **düz örgü**dür.

1.3.2. Çözü Örne Makineleri

Bu tip makinelerde iğneler bir ray üzerinde grup halinde hareket etmektedir. Her bir iğneye farklı çözgü ipliği beslenir ve böylece desenlendirme kabiliyeti artırılır.

1.3.2.1. Esnek Uçlu İğneli Çözgü Örne Makineleri (Çözgü Otomatı)

Esnek uçlu iğne kullanan çözgü örne makinelerinde ilmek oluşumu şekil 1.22’de görülmektedir.

Şekil 1.22 Esnek uçlu iğneli çözgü örne makinesinde ilmek oluşumu
(Groz – Beckert, 1996)

Şekil 1.22 Esnek uçlu iğneli çözgü örme makinesinde ilmek oluşumu (Devamı)
(Groz – Beckert, 1996)

Bu makinelere çözgü otomatı da denilmektedir. Triko örgü kumaş üretirler.

1.3.2.2. Sürgülü İğneli Çözü Örne Makineleri

Sürgülü iğneli çözgü örme makinelerinde ilmek oluşumu şekil 1.23'de görülmektedir.

Şekil 1.23 Sürgülü iğneli çözgü örme makinesinde ilmek oluşumu
(Groz – Beckert, 1996)

1.3.2.3. Raschel Çözü Örne Makineleri (Dilli İğneli çözü örne makineleri)

Çift iğne raylı raschel örne makinesinde ilmek oluşumu şekil 1.24'de görülmektedir.

Şekil 1.24 Çift iğne raylı raschel makinesinde ilmek oluşumu ve kumaş yapısı
(Groz – Beckert, 1996)

Şekil 1.25 Tek iğne raylı raschel makinesinin kesit görünüşü (Paling, 1965)

Şekil 1.24 ve şekil 1.25’de görüldüğü gibi raschel makineler dilli iğne ile çalışarak genellikle dantel, perde...v.s. üretimi amaçlı kullanılırlar.

1.3.3. Farklı İlmek Yapıları

İğne örme bölgesinde şekil 1.26'da görüldüğü gibi üç değişik yol izleyerek ilmek, askı ya da atlama yapabilir. İsteddiğimiz iğneyi istediğimiz sırada ilmek, askı veya atlama yaptırarak örmeye temel örgülerden farklı desenli örgüler elde edilir.

Şekil 1.26 Örme bölgesinde iğne hareketleri (Kurbak, 1992)

1.3.3.1. Atlama

Örme bölgesinde bir iğne, ne kancası içindeki eski ilmeği gövdesine aktarabilecek kadar ne de yeni ipliği alabilecek kadar yükselirse, yani yeterli yükselmezse bu iğnede atlama oluşmaktadır (Şekil 1.27).

Atlama ilmeği tek bir iğnede oluşturulabileceği gibi yan yana ve üst üste de oluşturulabilir.

Şekil 1.27 Atlama (Smirfitt, 1975)

1.3.3.2. Askı

Örme bölgesinde bir iğne yeni ipliği alabilecek kadar yükselir, fakat kancası içindeki eski ilmeği gövdesine aktarabilecek kadar yükselmezse, iğne kancası içinde iki ilmek birlikte bulunur. Bu iki ilmek bir sıra sonra birlikte aşırılarak örgüye katılır. Bu ilmeklerden önceki ilmeğe askı tutucu, sonrakine askı ilmeği denir (Şekil 1.28).

Şekil 1.28 Askı (Smirfitt, 1975)

Askı ilmeği tek bir iğne üzerinden oluşturulabileceği gibi yan yana ve üst üste de oluşturulabilir. Selanik, yarı selanik ...vb. örgü tipleri askı ilmeğinden yararlanılarak elde edilir.

1.3.3.3. İğne Ayağı Ve Kam Arasındaki İlişki

Şekil 1.29 İğnelerin ve kamın en geri konumundaki görünümü

Şekil 1.29’de alttaki iki koyu mavi birinci grup ve üstteki koyu mavi ikinci grup olmak üzere iki kam grubu vardır. Kam gruplarının geri (H), orta (O) ve ileri (T) olmak üzere üç konumu bulunmaktadır (şekil 1.30). Kam ileri (T) konumda iken (şu anda şekil 1.30’da görülen), kısa ve uzun ayaklı iğneler bir yukarı kam yoluna çıkabilmekte, orta (O) konumda ise uzun ayaklı iğneler bir yukarı çıkabilirken kısa ayaklı iğneler yola düz devam etmektedir. Kam geri (H) konumda ise hiçbir iğne kam yoluna girmeden düz devam eder. Bu durumda iğnenin yapacağı üç farklı hareket olmaktadır.

Şekil 1.30 Kamın H, O ve T konumu (Kurbak, 1992)

Şekil 1.29’da ve şekil 1.30’da iğnelerin hareketleri altı durumda incelenebilir;

1. Tüm iğneler aşağıdan gider ve atlama yapar. 1H pozisyonunda ilmek oluşmaz.
2. Tüm iğneler ortadan gider ve askı yapar (1T, 2H). Bu durumda iğneler yeni yatırılan ipliği alacak kadar, ancak son ilmeği dil üzerinden gövdeye düşürmeyecek kadar yükselir.
3. Tüm iğneler yukardan gider ve ilmek yapar (1T, 2T). (Gösterildi.)
4. Kısa ayaklı iğneler alttan ve uzun ayaklı iğneler ortadan geçerse (1O, 2H), kısa ayaklarda atlama ve uzun ayaklarda askı oluşur.
5. Kısa ayaklı iğneler alttan ve uzun ayaklı iğneler üstten geçerse (1O, 2T), kısa ayaklarda atlama ve uzun ayaklarda ilmek oluşur. (Gösterildi.)
6. Kısa ayaklı iğneler ortadan ve uzun ayaklı iğneler üstten geçerse (1T, 2O), kısa ayaklarda askı ve uzun ayaklarda ilmek oluşur. (Gösterildi.)

Yukarıda anlatıldığı gibi kısa ve uzun ayaklı iğnelerle basit desenlerin yapılması nispeten sağlanmıştır. Fakat örneğin kısa ayaklı iğneye ilmek yaptırıp uzun ayaklı iğneye atlama yaptırmak mümkün değildir. Dolayısı ile interlok, “ Lacoste “...v.s. gibi çok kullanılan basit desenlerin üretimi bu tür bir iğne seçimi ile mümkün değildir. Bunun yerine şekil 1.31’deki uzun ve kısa iğneler yan yana dizilip bir uzun iğneler için bir de kısa iğneler için olmak üzere iki kam yolundan bu iğnelerin çalıştırılması yoluna gidilmiştir. Örneğin birinci sistemde uzun iğnelerin çalıştığı kam yolu atlama, kısa iğnelerin çalıştığı kam yolu ilmek konumuna getirilirse uzun iğneler atlama ve kısa iğneler ilmek yapar. İkinci sistemde bunun tersi yapılabilir.

**Şekil 1.31 İnterlok makinesinde kısa ve uzun ayaklı iğnelerin karşılıklı dizilişi
(Iyer, 1995)**

1.4. Teknolojinin Eğitimle Olan İlişkisi Ve Bilgisayar Destekli Eğitim

Her ne kadar eğitim seviyesindeki artış teknolojinin gelişmesine bağlı olsa da, bu amaçla yapılan ilk çalışmaları insanlığın yazmayı, daha doğrusu şekil çizmeyi, keşfetmesine dayandırabiliriz.

Günümüzde ise bu alanda okullarda, dil kurslarında, özel amaçlı eğitimlerde (cankurtaran eğitimi, yangın söndürme personeli eğitimi....) ve askeri alanlarda geniş çapta video kullanılmaktadır. Böylece daha önce kayda alınmış olaylar, durumlar ve bölgeler incelenmekte, sesli ve görüntülü olarak eğitime sunulmaktadır. Ancak artık yavaş da olsa, video kaset ortamındaki veriler teknolojinin gelişmesi ve ucuzlayıp yaygınlaşması sonucu CD ortamına aktarılmakta ve hazırlanan CD'ler video kasete göre daha etkin kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 1.32'de gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede olan tamamen bilgisayarda yapılmış otomobiller ve şekil 1.33'de büyük beğeni kazanan bir çocuk filmi ve bir reklamdan sahneler görülmektedir.

Şekil 1.32 Çizimi ve tasarımı bilgisayarda yapılmış otomobiller

Şekil 1.33 Animasyonla yapılmış bir reklam ve bir çocuk filmi

Yazılım, paket program ve donanım alanlarında yaşanan baş döndürücü gelişmeler; bazen elimizde bulunan kişisel bilgisayarların hemen ertesi yıl yaptığımız iş için yeterli olmamasına bazen de işlerimizin aşırı derecede kolaylaşmasına sebep olmaktadır.

Teknoloji, elektronik, bilgisayar bilimlerindeki gelişmeler ile birlikte kitle iletişim (görsel ve işitsel) yayın araçlarının ucuzlaması ve yaygın olarak kullanılması, her alanda olduğu gibi mühendislik eğitimine de yenilikler ve kolaylıklar getirmiştir. Gelişmeleri birkaç yıl geriden takip etmek bile insanın hayrete düşmesine sebep olabilmektedir.

Bugün her eve girmiş olan, hatta ilkokul öğrencilerinin bile faydalanmaktan korkmadığı bilgisayar ve en yaygın olarak kullanılan iletişim araçlarından olan internet ikilisi özellikle akademik anlamda haberleşmeyi ve doğru/kesin bilgiye ulaşmayı neredeyse anlık noktasına getirmiştir.

Bilgisayar sayesinde kullanıcı birçok etkinliğe aynı ortam içerisinde ulaşabilmektedir. Örneğin, kişi projesi üzerinde uğraşırken sevdiği klasik müzik parçalarını dinleyebilmektedir. Çoklu - ortam (multi - media) denilen bu yöntemin kullanıcının dikkatini arttırdığı ve ilgisini çektiği kesindir.

Bilgisayar'ın bir başka yararı ise öğrencinin öğretmen baskısını hissetmeden istediği zaman, istediği kadar süre çalışabilmesidir. Ayrıca aracın sabrı tükenmemekte ve yorulmamaktadır.

Eğitimde bilgisayarların kullanılmasına ilişkin birkaç farklı yöntem vardır. Bunlar; deneme ve pratik, özel eğitim, canlandırma ve oyunlar olarak özetlenebilir. Bunların tümüne birden genellikle **Bilgisayar Destekli Eğitim** denir (Computer Aided Instruction).

1.5. Bilgisayar Destekli Tekstil Eğitimi İle İlgili Çalışmalar

İşletmeler; verimliliği arttırabilmek için teknolojilerini her yıl yenileyerek gelişmeleri takip etmekte, ancak yüksek ücretler karşılığında kurdukları bu teknolojik donanımı kullanabilecek yeterlilikte ve eğitimde çalışan bulamadıklarından, eğitimsiz ve deneyimsiz elemanlarla çalışmak durumunda kalmaktadırlar. İşletmelerde oluşan bu olumsuz durum, malzeme, zaman, işgücü gibi daha birçok olumsuz sonuçlar doğmasına sebep olmaktadır. İşletmeler; kalifiye eleman ihtiyacının daha da önem kazanmasında etken olan bu sorunun çözümü için, ya hizmet-içi eğitime yönelirler ya da M.E.B.(Milli Eğitim Bakanlığı), M.P.M.(Milli Prodüktivite Merkezi) ve yüksek öğretim kurumları ile işbirliğine giderek alan ile ilgili eleman yetiştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Türkiye'de, 1960'lı yıllardan sonraki yapılan yatırımların tekstil sanayisini geliştirmesi sonucu, bu meslek dalındaki eğitime önem verilmiştir. Ancak 1997 yılında başlayıp günümüze kadar süren ekonomik kriz ülkemizde olduğu gibi dünyada da pek çok sektörün gelişmesini olumsuz etkilemiştir. Ülkemizin krizden çıkışını sağlayabilecek en önemli sektörlerden biri olan tekstilin bu atılımı yapılabilmesi için her türden kalifiye elemanın yetiştirilmesi önemlidir.

Mühendislik fakültelerinde bilgisayar destekli eğitimin günümüzde hız kazanmakta olması ve tekstil mühendisliğinde yeni yeni başlıyor olması sebebiyle tamamen yararlı olacak kaynaklar bulunmamaktadır.

Tekstilde bilgisayar destekli eğitim çalışmaları İngiltere’de başlamıştır. Bulton Institute, Huddersfield Polytechnique, University of Manchester Institute of Science and Technology ve Leeds University bünyelerinde tekstilde bilgisayar destekli eğitim konusunda yapılan çalışmalar önemli sonuçlar vermiştir. Tekstile yönelik bilgisayar destekli eğitim çalışmaları 1995 yılından beri Leeds üniversitesi bünyesinde bulunan “School of Design” adlı merkez tarafından yürütülmektedir. O tarihlerde bilgisayar teknolojisi ve paket programlar bugünkü kadar gelişmemiş olduğundan elde edilen canlandırmalar yetersiz ve genellikle iki boyutta kalmıştır. Üçüncü boyuttaki yetersizlik makineler çalışırken kamera kullanarak elde edilen filmlerle desteklenmeye çalışılmıştır.

Harlock bu konuda bazı açıklamalar yapmaktadır:

1. *Motivasyon anahtar faktördür. Bu gibi sistemlerin tüm kullanıcılar tarafından kabullenilmesi beklenmemelidir.*
2. *Öğrenmeyi kolaylaştırmak için motivasyon ve zor konuları açıklamak için öğretmen desteği kesinlikle gereklidir. (Harlock, 2003)*

Şekil 1.34’de internette bulunan bir sitede dikiş makinesinin nasıl çalıştığını ve şekil 1.35’de ise dilli iğne ile ilmek oluşumunun nasıl olduğunu anlatan iki boyutlu canlandırmalar görülmektedir.

Şekil 1.34 Dikiş makinesinin nasıl çalıştığını gösteren bir animasyondan bir sahne (WEB_3, 2003)

Şekil 1.35 Dilli iğnede ilmek oluşumunun nasıl olduğunu gösteren bir animasyondan bir sahne (WEB_4, 2003)

Bu konuda Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde yeni yapılmış bir diğer çalışma ise yine 3DS Max programının kullanılarak yapıldığı “ Karmaşık dokuma kumaşların oluşumu konusunda bilgisayar destekli bir eğitim programının geliştirilmesi ” isimli yüksek lisans tezidir (Soydan, 2003).

Groz – Beckert isimli iğne firması ise ürettiği iğnelerin kullanıldığı canlandırmalara yer verilen bir tanıtım CD’sini 2003 yılında yapılan ITMA fuarında sergilemiş ve katılımcılara iletmiştir.

1.6. Çalışmanın Amacı

Örme derslerinde ilmek oluşumu, askı, atlama, çözümlü örme...vb. konular daha önceki bölümlerde gösterildiği gibi, ya tahtaya iki boyutlu çizilerek ya da tepegözle yansıtılarak, klasik biçimde, anlatılıyordu. Bu yöntem anlatan kişi için zahmetli olduğu kadar not alan öğrenci içinde verimsiz olmaktaydı. Ancak son 10 yıl içinde bilgisayar alanında yaşanan gelişmeler mühendislik araştırmalarında ve eğitiminde bilgisayar kullanımını zorunlu hale getirmiştir.

Bu tezde; örme derslerinin anlatımı sırasında üç boyutlu olarak makinelerin, şekillerin ve olayların tahtaya çizilirken anlatan kişiye, defterine yazarken de öğrenciye çıkardığı zorlukların ortadan kaldırılması ve öğrencinin hayal gücününün yetmekte zorlandığı karmaşık olayların temel olarak canlandırmasına yardım edilmesi amaçlanmıştır. İki boyutlu düzlemde anlatılan bu gibi konuların herkes tarafından anlaşılması aynı derecede kolay olmamakta ve zaman almaktadır. Birinci bölümün tamamında görülen iki boyutlu şekiller aslında üç boyutlu makineler, kumaşlar yada cisimlerdir. Bir boyutunu kaybetmiş olan bu şekillere bakarak olayların kavranmasının zor olması, bu tezin ortaya çıkışının en temel nedenlerindedir.

Bu çalışmada, her seviyeden eğitim CD'lerinin hazırlanabilmesi için üç boyutlu animasyon altyapısının oluşturulması ve öğrencinin hayal gücünde canlandıramayacağı kadar karmaşık olayların temel olarak verilmesi amaçlanmıştır.

Sonuç olarak, bu çalışmadaki amacımız öğrenciye ayrıntılardan arındırılmış çizimler ve bu alandaki fotoğrafların çoğunda olduğu gibi 3. boyutunu kaybetmemiş canlandırmalar yoluyla olayların temelini daha hızlı anlatmak ve kolay kavratmaktır.

BÖLÜM İKİ

MATERYAL ve METOD

2.1. Materyal

Örme dersinin anlatımı sırasında kullanılmak üzere bir eğitim programına temel teşkil etmesi amacı ile üç boyutlu animasyon materyallerinin oluşturulmasını amaçlayan bu tez çalışmasının hazırlanmasında ve kullanıcıya aktarmada kullanılacak uygun programlar uzman ve bu konularla ilgilenen kişilere danışılarak seçilmiştir. Bu sebeple en yaygın olarak kullanılan işletim sistemi Windows XP ve ona uygun ortamda çalışan 3DS Max (Discreet), Cult 3D Designer (Cycore), Mechanical Desktop (Autodesk) ve Photoshop (Adobe) programları kullanılmıştır.

2.2. Metod

Çalışmanın başında canlandırılması düşünülen örme olaylarının adedi, bu olaylarla ilgili teknik çizim ve açıklamalar temin edilmiştir. Üç boyutlu canlandırmaları oluşturmak amacı ile materyal kısmında bahsedilen yazılımlara ek olarak, P4 1.7 işlemcili, 40 Gb sabit diski bulunan, 256 Mb DDR bellekli ve 64 Mb NVIDIA çipsetli GeForce4 MX 440 ekran kartı olan bilgisayar kullanıldı. Hazırlanan canlandırmaların düzenli olarak incelenerek gerekli değişikliklerinin yapılmasını sağlamak amacı ile taşımak ve yedeklemek için çok kere kayıt yapılabilen 10X (10 hızlı) CD-RW kullanıldı.

3DS Max üç boyutlu çizimlerin oluşturulmasında ve hareketlendirilmesinde, Mechanical Desktop bazı çizimlerde, Photoshop ise metin içerisinde bulunan tüm resim ve şekillerin değiştirilmesinde kullanılmıştır.

2.2.1. 3D Studio Max 5.0

Programdan kabaca ve kısaca bahsetmek gerekirse, üç boyutlu çizim, çizime hareket verilmesi (canlandırma), istenilen madde ile kaplama, ışıklandırma, özel

efektler (cismin şekline ve büyüklüğüne müdahale...), gelişmiş efektler (yerçekimi, atmosfer olayları, ivme...) amacı ile kullanılan bir tasarım programıdır.

İstenilen şekil çizilip gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra eklenen özel efektler ve kazandırılan canlandırmaya göre(cisme ait nokta gibi kısımlara verilen konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman...vb.) her bilgisayarda ve VCD çalar da izlenebilecek .avi uzantılı program haline kendi bünyesinde çevirebilmektedir.

Bu paket program, gerek içinde hazır olarak bulunan nesnelere gerek kendi bünyesinde oluşturulan çizimleri gerekse tanımlanan dosyalar grubundan ise diğer programlarla oluşturulmuş çizimlerden yararlanarak canlandırmalar ve oyunlar geliştirmeye yarayan bir yazılımdır.

Son yıllarda mühendislik ve fen fakültelerinde kullanımına önem verilen benzer programlar sinema ve reklam sektörlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şekil 2.1 3DS Max kullanarak yapılmış bir uzay mekiği

Şekil 2.2 3DS Max kullanarak yapılmış bir motor

Şekil 2.3 3DS Max kullanarak tasarlanmış bir spor otomobil

Şekil 2.4 3DS Max kullanarak yapılmış birkaç çocuk filmi

X-Men 2, The Core, Panic Room, Minority Report, Swordfish, Driven, Tomb Raider, Cats & Dogs, Dr. DoLittle II, The Mummy Returns, X-Men, Mission Impossible II, South Park: Bigger, The Green Mile, Inspector Gadget, Armageddon, Deep Rising, Soldier, The Truman Show, Great Expectations, Con Air, Kundun, The Crow 2: City Of Angels gibi bir çok filmde bilgisayarlı animasyon tekniklerinden yararlanılmıştır.

Çalışmada kullanılan şekilleri genel olarak fazla detaya girmeden çizmek yeterli olurken bu tezin en zor ve önemli kısımlarından biri, ipliklerin gerçeğe yakın derecede çizilmesi ve gerçek işlemlerde olduğu gibi hareketlendirilmesi idi. Çünkü en basit canlandırmada dahi, iğnenin tek yönde hareket etmekte olmasına karşın kullanılan iplik 13 noktadan oluşmakta ve her noktanın 3 boyutlu düzlemde 100 farklı hareket yapması gerekmektedir. Diğer bir zorluk ise çizilen tüm parçaların birbirine uygun zamanda hareket ettirilmesi idi.

Ancak bu amaç için herhangi bir programlama dilinden çok daha kullanışlı oluşu, iplik benzeri şekillerin çiziminin ve hareket ettirilmesinin kolay ve zaten kendi içinde tanımlı olması, bu tür programlardan 3DS Max'i tekstil için kullanışlı kılan sebeplerdendir. Ayrıca oyun yapan firmaların kumaş tasarımları ve efektleri yapmak amacı ile kullandıkları bir bölümün (reactor) zaten verilmiş olması bu programın yapılan çalışma için yatkınlığını ifade etmektedir.

Şekil 2.5 Temel ekrandaki bir çizimin farklı açılardan görünüşü

2.2.2. Cult 3D

Programın en büyük özelliği Adobe Acrobat Reader, 3DS Max ve Powerpoint gibi önemli programları desteklemesi ve bu sayede daha etkili metin ve sunum oluşturulmasına yardım etmesidir. Kendi içine ithal ettiği canlandırma (ya da 3 boyutlu şekil) dosyasını işleyerek, sunum yada metin programı içine yerleştirdiğimiz bu dosyanın fazladan bir programa ihtiyaç duymadan üç boyutlu uzayda döndürülmesi imkanını tanımaktadır.

Kullanıcının isteği doğrultusunda yerleri ve sayıları değiştirilebilen yedi farklı pencereye sahip bir arayüzden oluşmaktadır.

2.2.3. Photoshop 6.0

Program en yaygın olarak kullanılan fotoğraf düzenleme ve deęiřtirme yazılımıdır. Amatör ve profesyonel kullanıcılara hitab eden programın en büyük özelliklerinden birisi farklı uzantılara sahip dosyalarla çalışabilmesi ve bunları birbirine çevirebilmesidir. Dosyaların kapladığı bellek, sahip oldukları çözünürlük kolaylıkla deęiřtirilebilmektedir. Arka görüntünün farklılaştırılması, istenilmeyen kısımların yok edilmesi, her türlü renk deęiřiklięin yapılması mümkün olan basit uygulamalardandır. Tez metni içinde yer alan resimler ve Őekiller elde edildikten sonra deęiřiklikler bu programda yapılmıřtır.

BÖLÜM ÜÇ

SONUÇLAR

3.1. Dilli İğne İle İlmek Oluşumunun Elde Edilişinin Kısaca İzahı

Kullanılan paket programlar kısaca tanıtıldıktan sonra bu tezin en temel amacı olan canlandırmalardan en basit olanının nasıl elde edildiğinden ve 3DS Max programının kullanımından kısaca bahsedelim.

Burada en temel mantık, cisim ve cisimi oluşturan noktaların hangi anda nerede olacağını belirlenmesi ve gerekli komutlarla bunların canlandırmaya uygulanmasıdır.

Program çalıştırıldığında dört ana ekrandan oluşan çeşitli menülerinde bulunduğu ana ekran karşımıza çıkar. Bu pencereler çizilen şeklin üstten (yada alttan), yandan (sağdan yada soldan), önden (yada arkadan) ve perspektif (istenilen açıdan) olarak görünüşleridir. Bunların yerleri ve sayıları değiştirilebilir. Gerektiği durumda uygun bakış açısını elde edip müdahale etme amaçlı olarak kullanılan pencere değiştirilebilir.

İğnenin çizimi için eğrilerden oluşan kısımlar ve tamamen doğrusal olan kısımlar ayrı çizilip uygun komutla birleştirilmiştir. İki boyutlu olan iğne extrude komutu ile üç boyutlu hale getirilmiştir. Benzer işlemler dil içinde yapıldıktan sonra dil iğneye link komutu ile bağlanarak hareketlerinin birlikteliği sağlanmıştır (Şekil 3.1).

Şekil 3.1 İki boyutlu olarak çizilmiş iğne'ye üçüncü boyut verilmek üzere iken

İkinci olarak gerekli olan ipliğin çizimi yapılacaktır. İplik benzeri özelliklerin smooth-smooth eğrisi ile sağlanacağı anlaşıldıktan sonra ilmek oluşumu izleniminin verilmesi için gerekli olduğu anlaşılan 13 tane noktanın başlangıç konumu için yerleri belirlendi (iplik parçalara ayrıldı). İğne+dil grubu ve iplik canlandırmanın başlangıç konumuna yerleştirildi (Şekil 3.2).

Şekil 3.2 Uygun konuma yerleştirilmiş iğne, iplik, eski ilmek ve platin

İşlerin kolaylaşması açısından kağıt üzerine, yapılacak işlerin, unutulmaması gereken hareketlerin ve cisimlerin konum-zaman grafikleri hakkında hatırlatıcı notlar alındı.

Sonraki ilk adım ilmeğe hareketini verecek olan iğnenin hareketini curve editor menüsü ile vermektir. Konum-zaman grafiği doğrusal olan iğne Z yönünde ilk 40 fotoğraf karesi (frame) boyunca +40 birim, 40. ve 80. frameler arasında -40 birim, 80. ve 90. frameler arasında -10 birim ve son olarak 90. ve 100. frameler boyunca +10 birim hareket etmektedir. Anlaşılabacağı üzere her bir frame'de bir birim hareket edeceğinin belirlenmesi işleri kolaylaştırmıştır. Ancak gerçek makinelerdeki iğnelerin hareketinin bu şekilde olduğunu düşünmek hatalıdır. Burada hesaplamannın kolay olmasını sağlamak amacıyla bu şekilde kabul edilmiş ve aynı düşünceyi canlandırdığı varsayılmıştır (Şekil 3.3).

Şekil 3.3 İğnenin Z eksenindeki hareketine ait konum-zaman grafiği

Daha sonra dilin gövdedeki ilmek ile beraber hareketinin düzenlenmesi amacı ile dile rotate konumu ile dönüş hareketi, mavi ilmeğe ise move komutu ile X ekseninde hareket kazandırılmıştır (Şekil 3.4) ve (Şekil 3.5).

Şekil 3.4 Dile dönme hareketi verilirken

Şekil 3.5 Gövdede bulunan eski ilmeğe dile uygun hareket verilirken

Bir sonraki aşama yukarıdaki kırmızı ilmeğin iğne tarafından alınıp aşağı indirilmesi, mavi ilmekten geçirilip kumaştaki eski ilmek konumunu almasını sağlamaktır. Bu kısım gerçekten önemlidir. Çünkü bu iplik iğnenin, dilin hareketinden etkilenen mavi ipliğin hareketinden etkilenmekteydi. Bu sebeple canlandırmanın göze hoş görünmesi amacı ile çakışmalar olmaması gerekmektedir (Şekil 3.6) ve (Şekil 3.7).

Şekil 3.6 İğneye yatırılan yeni iplik eski ilmekten geçerken

Şekil 3.7 Canlandırmanın sonlarında kumaş çekilirken yeni ilmek oluşmuş

Gerekli düzenlemeler yapıp hatalar giderildikten sonra film haline getirmek için render scene komutu kullanılacaktır (Şekil 3.8). Time output kısmında Active time segment bölümü, output kısmında pal (video) ve çerçeve büyüklüğü, options kısmında force-2 sided kısmı, files kısmında nereye ve ne isimle kayıt edileceği temel olarak belirlenip render tuşuna basıldığında, bilgisayar işlemci ve ekran kartı gücünün sonuç zamanını belirleyeceği filmin hazırlanmasına başlayacaktır (Şekil 3.9) ve (Şekil 3.10).

Şekil 3.8 En son karede’de görünen render tablosu, arka plan ve render edilmiş hali

Şekil 3.9 Canlandırma tamamlandıktan sonra render tablosunda bazı ayarlar

Şekil 3.10 Save komutu

3.2. Çalışma Kapsamındaki Canlandırmalardan Görüntüler

Bu kısımda belirli bir düzen içerisinde olmasını sağlamak amacıyla tez CD'si içerisinde verilen her konu başlığına ait bazı görüntüler bulunmaktadır. Tüm canlandırmalar bir iğnenin ilmek oluşumunda kullanılan yöntemin aynısını kullanarak elde edilmiştir.

3.2.1 Bir Dilli İğnenin İlmek Oluşturması

Bir dilli iğnenin ilmek oluşturması şekil 3.11'de görülmektedir.

Şekil 3.11 Bir dilli iğnenin ilmek oluşturması

3.2.2 Beş Dilli İğnenin İlmek Oluşturması

Beş dilli iğnenin ilmek oluşturması şekil 3.12’de görülmektedir.

Şekil 3.12 Beş dilli iğnenin ilmek oluşturması

Şekil 3.12 Beş dilli iğnenin ilmek oluşturması (Devamı)

4. Kısa ayaklı iğneler alttan ve uzun ayaklı iğneler ortadan geçerse (1O, 2H), kısa ayaklarda atlama ve uzun ayaklarda askı oluşur.
5. Kısa ayaklı iğneler alttan ve uzun ayaklı iğneler üstten geçerse (1O, 2T), kısa ayaklarda atlama ve uzun ayaklarda ilmek oluşur. (Gösterildi.)
6. Kısa ayaklı iğneler ortadan ve uzun ayaklı iğneler üstten geçerse (1T, 2O), kısa ayaklarda askı ve uzun ayaklarda ilmek oluşur. (Gösterildi.)

3.2.4. Atlama

Şekil 3.14'de atlama yapan iğnelerin canlandırmasına ait şekiller görülmektedir.

Şekil 3.14 Atlama

Şekil 3.14 Atlama (Devamı)

3.2.5. Askı

Şekil 3.15’de askı yapan iğnelerin canlandırmasına ait şekiller görülmektedir.

Şekil 3.15 Askı

Şekil 3.15 Askı (Devamı)

Şekil 3.15 Askı (Devamı)

3.2.6. Çözümlü Örme (Raschel, tek iğne raylı, iki yatırım raylı)

Şekil 3.16’da tek iğne raylı bir çözgü örme makinesine ilişkin şekiller görülmektedir.

Şekil 3.16 Çözümlü örme

Şekil 3.16 Çözgülü örme (Devamı)

BÖLÜM DÖRT

ÖZET, TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Fen ve mühendislik alanlarında görsel üç boyutlu çalışmaların eksikliğinin bulunması, bilgisayar ve elektronik teknolojilerinin gelişmesi ve ucuzlaması sonucunda özellikle tekstil mühendisliği alanında bu çeşit görsel çalışmalar başlamış bulunmaktadır. Çok mükemmel olmamasına rağmen yaptığımız bu çalışma bu canlandırma alanında ilk ve öncü çalışmalardandır.

Bu çalışmamızda;

1. Bir dilli iğnenin ilmek oluşturması,
2. Beş dilli iğnenin örgü yüzeyi oluşturması,
3. Atlama oluşumu,
4. Askı oluşumu,
5. Tek iğne raylı ve iki yatırım raylı bir raschel makinesinde (beş dilli iğne ile) çift – triko örülmesi,

canlandırmaları yapılarak bu konuları öğrencinin kavramasının çabuklaştırılmasına ve bu konuların öğrencinin aklında kalıcılığının uzatılmasına katkıda bulunduğu ümit edilmektedir.

Tezin yazım aşamasının sonlarında Groz – Beckert tarafından yapılan örme canlandırmaları elimize geçmiştir. Tesadüf eseri, Groz – Beckert'in canlandırmaları ile burada yapılmış olanlar aynı olayı tekrar etmediği hatta birbirini tamamladığı gözlemlenmiştir.

Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar ve ileriki dönemlerde yapılabilecek çalışmalara yönelik öneriler aşağıdaki gibidir;

1. Bu tezde hazırlanan canlandırmalar kullanılarak çeşitli düzeylerde eğitim programları geliştirilebilir,
2. Diğer örgü türleri ve bunları üreten makineler, karmaşık tasarımlar ve bu konu işlenirken eksikliği duyulan diğer çizim ve canlandırmalar da üretilebilir.
3. Üretilen bu çalışmanın yararlı olacağı bilinmesine rağmen aynı dersi bu sistemde alan ve almayan öğrencilerin başarıları kıyaslanabilir.
4. Hemen hemen tüm derslerde makine, çizim ve karmaşık olaylar çok fazla olması sebebiyle ihtiyaç olan yerlerde bu çeşit çalışmaların yapılması teşvik edilip ders sırasında faydalanılabilir.
5. Örme makineleri dışında bu makineler ile elde edilen her türden ilmek, ve ilmeklerden elde edilen kumaşlar gibi akılda canlandırılması zor olan ve kağıt üzerine çizilerek yada gelişmiş fotoğraf teknikleri kağıda aktarılan diğer konularda benzer yöntemlerle elde edilip bu türden çalışmaların tamamı bir araya getirilebilir.

Sonuçlar bölümünde bir eğitim metni verilmemiştir. Ancak örme makineleri ile ilgili giriş bölümü özellikle “ Genel Örmecilik Dersi ” CD’si gibi hazırlanmıştır. Yapılması gereken, bu tezde ve Groz – Beckert tarafından yapılan canlandırmaların ilgili yerlere yerleştirilmesidir. Bu ise ancak bilgisayar ortamında mümkün olmaktadır. Çünkü metin olarak hazırlanan bu tez’de hareketli görsel çalışmalar olan bu canlandırmaları vermek mümkün değildir.

KAYNAKLAR

1. Başer, G. (1998). Dokuma tekniği ve sanatı, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yayınları
2. Elliott, S., Miller P. (2000). 3D Studio Max 2, (Hallaç A., Trans.)
3. Groz - Beckert Needle Formation Loop Formation. (1996)
4. Harlock, S.C. (2003). Experiences in the use of e-Learning in Textiles and Apparel Education and Training. International Isparta Congress, Isparta, Türkiye
5. Iyer,& Mammel,& Schäch. (1995). Circular knitting technology process structures yarns quality, by Meisenbach Bamberg
6. Kayacan, (Biçer) Ö. (2001). Askı ve atlama ilmeklerinin geometrik model tasarımları üzerine bazı araştırmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye
7. Kurbak, A. (1982). Some effects of substituting a presser - foot for take down tension in weft knitting, Leeds University (Ph.D. thesis)
8. Kurbak, A. (1992). Tekstil - konfeksiyon temel ve pratik bilgileri (Örmecilik temel bilgileri ek: 1 – 10), Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Ar. Uy. Merkezi, İzmir, Türkiye
9. Kurbak, A. (1995). More about the rib knitted fabric dimensions, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir
10. Paling, D.F. (1965). Warp knitting technology
11. Smirfitt, J.A. (1975). An introduction to weft knitting, Merrow Publishing Co. Ltd.
12. Soydan, A.S. (2003). Karmaşık dokuma kumaşların oluşumu konusunda bilgisayar destekli bir eğitim programının geliştirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye
13. WEB_1. (2001). Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü sitesi. <http://www.sdu.edu.tr/old/mmfbolumler/tekstil>, 11/11/2003.

14. WEB_2. (2003). Groz - Beckert iğne firmasının sitesi. <http://www.groz-beckert.de/technicalinformation/knittingmachineneedles/compoundneedle>, 12/12/2003.
15. WEB_3. (2003). How stuff works. <http://home.stuffworks.com/sewing-machine2.htm>, 18/11/2003.
16. WEB_4. (2003). Örme iğneleri üreten Exeltor firmasının sitesi. <http://www.exeltor.com/an/knitting/index.php?ss=3&sss=1>, 12/12/2003.